

Волинець В. В.
*доктор юридичних наук,
професор кафедри готельно-ресторанної справи,
Київський університет туризму, економіки і права
<https://orcid.org/0009-0003-0714-236X>*

Інститут банкрутства як складова правового регулювання ринкової економіки в Україні

**JEL Classification: G33; K35.
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті досліджено сучасний стан розвитку інституту банкрутства як одного із ключових елементів правового регулювання ринкової економіки в Україні. Здійснено аналіз ролі та функцій банкрутства у забезпеченні фінансової стабільності, підтримці економічної рівноваги, ефективному перерозподілі ресурсів, а також в мінімізації соціальних та економічних наслідків неплатоспроможності суб'єктів господарювання. Визначено, що банкрутство не лише сприяє очищенню ринку від неефективних підприємств, але й створює умови для санації платоспроможних боржників, їх реструктуризації та відновлення фінансової стійкості.

Автор особливу увагу приділяє викликам, які постали перед інститутом банкрутства в Україні у зв'язку з подіями, які відбуваються, зокрема, військовими діями, погіршенням економічної стабільності, втратою активів, зміною ринкових умов тощо. З удосконаленням інституту банкрутства, а також прийняттям низки профільних нормативно-правових актів роль арбітражних керуючих помітно зросла, удосконалилася й процедура оцінки активів із врахуванням воєнних ризиків, продовжують активно впроваджуватися цифрові інструменти та онлайн-аукціони, які також сприяють підвищенню прозорості здійснення процедури та довіри до інституту банкрутства.

В рамках проведеного дослідження увагу зосереджено й на необхідності гармонізації національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, залучення іноземних інвесторів до участі в аукціонах з продажу майна боржника, підвищенні ліквідності активів та зменшенні корупційних ризиків. Активне застосування цифрових платформ та онлайн-аукціонів забезпечує відкритість всіх етапів процедури банкрутства, сприяючи розширенню участі як національних, так і міжнародних інвесторів, що в умовах відновлення економіки України є досить актуальним.

Наголошено, що подальший розвиток інституту банкрутства є важливим чинником післявоєнного відновлення економіки України, який сприяє залученню інвестицій, стабілізації фінансової системи та формуванню сприятливого бізнес-клімату.

Ключові слова: банкрутство, ринкова економіка, правове регулювання, Україна, арбітражні керуючі, реструктуризація, аукціони, інвестиції, фінансова стабільність, економічне відновлення.

Annotation. The article examines the current state of development of the institution of bankruptcy as one of the key elements of legal regulation of the market economy in Ukraine. The role and functions of bankruptcy in ensuring financial stability, maintaining economic balance, effective redistribution of resources, as well as in minimizing the social and economic consequences of insolvency of business entities are analyzed. It is determined that bankruptcy

not only helps to cleanse the market of inefficient enterprises, but also creates conditions for the rehabilitation of solvent debtors, their restructuring and restoration of financial stability.

The author pays special attention to the challenges that have arisen before the institution of bankruptcy in Ukraine in connection with events that occur, in particular, military actions, deterioration of economic stability, loss of assets, changes in market conditions, etc. With the improvement of the bankruptcy institution, as well as the adoption of a number of specialized regulatory legal acts, the role of arbitration managers has noticeably increased, the procedure for assessing assets has also improved, taking into account military risks, digital tools and online auctions continue to be actively implemented, which also contribute to increasing the transparency of the procedure and trust in the bankruptcy institution.

As part of the study, attention is also focused on the need to harmonize national legislation in accordance with international standards, attract foreign investors to participate in auctions for the sale of debtor's property, increase asset liquidity and reduce corruption risks. The active use of digital platforms and online auctions ensures the openness of all stages of the bankruptcy procedure, contributing to the expansion of the participation of both national and international investors, which is quite relevant in the conditions of the recovery of the Ukrainian economy.

It is emphasized that the further development of the institution of bankruptcy is an important factor in the post-war recovery of the Ukrainian economy, which contributes to attracting investments, stabilizing the financial system and creating a favorable business climate.

Key words: bankruptcy, market economy, legal regulation, Ukraine, arbitration managers, restructuring, auctions, investments, financial stability, economic recovery.

Вступ

Постановка проблеми. Розвиток ринкової економіки в Україні неможливий без ефективного функціонування правових інститутів, які б врегульовували господарські відносини. Одним із таких є інститут банкрутства, який виконує не лише функцію правового механізму ліквідації фінансово неспроможних суб'єктів господарювання, але й виступає важливим інструментом розвитку економіки, перерозподілу активів та забезпечення стабільності підприємницької діяльності. З позиції соціальних та економічних інтересів, банкрутство є не лише способом припинення діяльності збиткових підприємств, а й засобом очищення ринку від неефективних суб'єктів господарювання. Його діяльність сприяє підвищенню інвестиційної привабливості держави, забезпечує можливість реорганізації підприємств та відновлення їх платоспроможності. Однак, в умовах недосконалого правового регулювання та складної економічної ситуації, процедура банкрутства часто використовується як інструмент для ухилення від зобов'язань чи рейдерських захоплень. Цей аспект зумовлює потребу у ґрунтовному науковому осмисленні ролі інституту банкрутства та удосконаленні відповідного законодавства з метою забезпечення його прозорості, ефективності та справедливості.

Сучасні умови розвитку економіки України сприяють підсиленню актуальності питання ефективного правового регулювання банкрутства. Процедура банкрутства виконує ключову роль у забезпеченні стабільності ринкового середовища, збереженні платіжної дисципліни та справедливого перерозподілу активів між учасниками. Однак, практика свідчить про низку зловживань, формальний підхід до санаційних процедур, затягування строків розгляду справ, а також низький рівень захисту інтересів кредиторів і держави. Відсутність чітких механізмів запобігання фіктивному банкрутству та ефективного інструментарію для відновлення підприємств свідчить про необхідність глибокого теоретико-правового аналізу інституту банкрутства. Дослідження цієї теми вплине на виявлення слабких місць чинного законодавства, сприяючи пошуку шляхів його вдосконалення та адаптації до європейських стандартів, оскільки це питання є досить важливим для забезпечення економічної безпеки та розвитку економіки загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання банкрутства, як складової правового регулювання ринкової економіки в Україні займалися вітчизняні науковці, зокрема М. А

Сарницький [2] досліджував питання використання зарубіжного досвіду у формуванні та реалізації державної політики у сфері банкрутства в Україні. Інший дослідник Б. Москвін [3] обґрунтував процедуру банкрутства як механізм антикризового управління підприємством. Група дослідників К. П. Заїка та Т. А. Кобзева [4] досліджували концептуальні підходи розвитку та становлення інституту банкрутства в Україні. Інша група дослідників Ш. Б. Давлатов та В. О. Трунов [5] вказують на генезу правового регулювання банкрутства в Україні. Дослідники Н. Л. Марусяк та Д. О. Пильнюк [6] визначали сутність, причини та наслідки банкрутства підприємств. Безумовно, кожне дослідження вносить цінний вклад у розвиток інституту банкрутства, однак наявних наукових матеріалів не достатньо для повного аналізу окреслення проблематики інституту банкрутства як складової правового регулювання ринкової економіки. Зважаючи на це, питання залишається відкритим і потребує додаткового опрацювання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У межах даного дослідження вперше комплексно розглянуто вплив воєнних чинників на функціонування інституту банкрутства в Україні, зокрема в контексті оцінки активів, діяльності арбітражних органів та цифровізації. Автор вважає, що недостатньо уваги приділялося питанню інтеграції цифрових інструментів в систему банкрутства як засобу забезпечення прозорості та підвищення довіри до процесу. Також малодослідженим залишається питання адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів у сфері неплатоспроможності з урахуванням воєнного та поствоєнного контексту.

Мета статті. Мета статті полягає в комплексному дослідженні інституту банкрутства як важливого елементу правового регулювання ринкової економіки України, аналіз його ролі у забезпеченні економічної стабільності, ефективності господарської діяльності та захисту прав учасників господарських правовідносин.

Результати

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає банкрутство як встановлену господарським судом фінансову неспроможність боржника (за винятком страховиків та кредитних спілок) відновити свою платоспроможність шляхом санації чи реструктуризації та задовольнити грошові вимоги кредиторів, визначені згідно з процедурою, передбаченою законодавством, інакше як через ліквідацію або процедуру погашення боргів. У випадку із страховими компаніями чи кредитними спілками банкрутство пов'язується з визнанням їх Національним банком України неплатоспроможними згідно з відповідними спеціальними законами [1].

Вітчизняний науковець М. А. Сарнацький зазначає, що банкрутство є організаційно-правовим заходом, який застосовує господарський суд у разі неможливості боржником відновити свою платоспроможність і розрахуватися з кредитором. В цілому, банкрутство підприємства є наслідком глибокої системної кризи, що виникає під впливом сукупності зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників, які призводять до втрати платоспроможності та неможливості подальшого здійснення господарської діяльності. Банкрутство, як правило, виступає крайнім антикризовим заходом, який застосовується у разі, коли боржник повністю втрачає здатність виконувати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами через відсутність матеріальних або грошових ресурсів, або ж коли кредитори більше не погоджуються на проведення санації. Така ситуація характеризується ініціюванням банкрутства саме від кредитора. Водночас трапляються випадки, коли сам боржник звертається до суду з клопотанням про відкриття провадження у справі про банкрутство, з метою ініціювання реорганізації або застосування процедури санації, фактично ухиляючись від добровільного виконання зобов'язань [2, с. 79].

Цікаву думку висловлює Б. Москвін, зазначаючи, що процес банкрутства розглядається як крайній захід, до якого вдаються тоді, коли жоден із антикризових методів не дав результату, а керівництво та власники підприємства втрачають можливість вплинути на ситуацію, яка склалася. Інакше кажучи, криза на підприємстві призводить до повного зупинення його діяльності, а коштів чи активів недостатньо для реструктуризації боргу, або ж кредитори не погоджуються на добровільну

санацію до відкриття провадження. З іншого боку, провадження у справі про банкрутство може бути ініційоване й тоді, коли сам підприємець навмисно уникає виконання фінансових зобов'язань, розраховуючи, що суд призначить процедуру реорганізації чи санації боргу в рамках правового процесу [3].

Вітчизняні науковці Т. А. Кобзева та К. П. Заїка вважають, що в Україні склалася змішана модель регулювання банкрутства: у справах щодо юридичних осіб головна увага зосереджена на задоволенні вимог кредиторів, тоді як у процедурах неплатоспроможності фізичних осіб пріоритет надається відновленню їхньої платоспроможності. Разом з тим, нині відсутня уніфікована практика розгляду справ про банкрутство - навіть судові рішення з окремих питань є суперечливими, хоча й залишаються релевантними.

Окремої уваги заслуговує практичний аспект останніх років, коли інтереси арбітражних керуючих часто домінують над інтересами як кредиторів, так і боржників. Це призводить до того, що деякі арбітражні керуючі починають маніпулювати такими категоріями, як «право» та «зобов'язок», використовуючи їх у власних інтересах під час виконання своїх повноважень у конкретних справах про банкрутство. В таких умовах наглядова та контрольна роль Міністерства юстиції фактично втрачає ефективність, а перевірка діяльності арбітражного керуючого набуває формального, навіть фіктивного характеру, замість того щоб бути дієвим інструментом контролю.

Автори зазначають, що етап зародження адміністративно-правового регулювання інституту банкрутства характеризується створенням державного органу влади, діяльність якого спрямована на регулювання суспільних відносин, що виникають при банкрутстві суб'єктів господарювання. Інститут банкрутства бере свій початок з моменту видачі Указу Президента України від 17 червня 1996 року за №435 «Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій». На основі цього нормативно-правового акту було створено Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, яке згодом перейменувало на Агентство з питань банкрутства відповідно до Указу Президента України від 13 травня 1998 року за №465/98.

Етап розвитку адміністративно-правового регулювання інституту банкрутства розпочався зі створення Державного департаменту з питань банкрутства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2006 року № 370.

В рамках цього періоду відбувалася зміна пріоритетів державної політики, формувалася продебіторська правова модель, розширювалися повноваження господарського суду, збільшувався перелік підстав для оскарження правочинів, запроваджувалася субсидіарна відповідальність за зобов'язаннями боржника, з'являлася процедура досудової санації, формувалася інститут професійних учасників у справах про банкрутство, а також виникала потреба в адаптації національного законодавства до європейських стандартів. Разом з тим, відчутною була потреба й у створенні нових нормативно-правових актів та у зміні вектору правового регулювання. Зважаючи на це, сукупність різних чинників вплинула на передачу функцій від Мінекономіки до Мін'юсту. Подальший етап реформування адміністративно-правового регулювання інституту банкрутства характеризувався розвитком та зміною законодавства з питань банкрутства, пошуком нових концепцій та розширенням повноважень контролюючого органу.

Міністерство юстиції України здійснює формування та реалізацію державної політики у сфері банкрутства, виступаючи при цьому державним органом з відповідних питань. Реалізація цих повноважень можлива через міжрегіональні управління. Відповідно до цього Міністерство юстиції України при виконанні завдань державної політики у сфері банкрутства виконує контрольню-наглядову, регулятивну та інформаційно-аналітичну функції. Контрольно-наглядова функція Міністерства юстиції щодо діяльності арбітражних керуючих здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок їхньої діяльності через Департамент банкрутства та відповідні структурні підрозділи міжрегіональних управлінь. Регулятивна функція Міністерства юстиції України у процедурі банкрутства полягає в аналізі фінансового стану підприємств на предмет фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства та інших порушень, а також в організації системи

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. Інформаційно-аналітична функція передбачає збір, обробку, аналіз та оцінку інформації для підвищення ефективності діяльності у сфері банкрутства [4].

Дослідники Ш. Б. Давлатов та В. О. Трунов визначають банкрутство як важливий інститут, котрий займає важливе місце в сучасній економіці, оскільки сприяє стабільності фінансових відносин, захисту прав як кредиторів, так і боржників, а також стимулює економічний розвиток. Головним пріоритетом розвитку цього інституту є вдосконалене нормативно правове регулювання. Наразі правове регулювання банкрутства в Україні здійснюється з допомогою кількох основних нормативно-правових актів. Насамперед, це Кодекс України з процедур банкрутства, який є основним кодифікованим актом який визначає порядок проведення процедур банкрутства юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Окрім того, важливе значення займає також Цивільний кодекс України, який регулює договірні зобов'язання та відповідальність боржників перед кредиторами. Також правове регулювання здійснюється на підставі інших нормативно-правових актів, серед яких постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції, судова практика та роз'яснення Верховного Суду України [5, с. 75].

Вітчизняні дослідниці Н. Л. Марусяк та Д. О. Пильнюк відзначають, що причини збитковості у підприємств різняться в залежності від їх місцезнаходження, регіону, діяльності підприємств, його величини, форми власності, організаційно-правового статусу тощо. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та розширення зовнішньоекономічних зв'язків між учасниками ринку зумовлюють виникнення нових передумов банкрутства підприємств. Погіршення фінансового стану неконкурентоспроможних компаній та зникнення окремих контрагентів обумовлюється такими чинниками, як:

- посилення впливу транснаціональних корпорацій, активні процеси злиття великих підприємств та їх об'єднання, що веде до зростання конкуренції;

- взаємозалежність економік різних країн, яка створює ризик «ефекту доміно» у разі фінансово-економічних криз чи масових банкрутств;

- швидкий розвиток світової економіки;

- внутрішні корпоративні конфлікти та скандали;

- підвищення ризиків, пов'язаних із пандеміями, природними катастрофами та техногенними аваріями;

- ріст вимог споживачів до якості продукції та послуг;

- збільшення частки наукомістких товарів і послуг на ринку;

- поширення інтернет-злочинності та кібершахрайства;

- зростання кількості терористичних актів, що можуть провокувати економічні та фінансові кризи;

- скорочення життєвого циклу товарів і послуг.

Встановивши причину можна запобігти банкрутству підприємств. З цією метою необхідно створити ефективну систему попередження, запобігання банкрутства, яка відповідала б сучасним соціально-економічним умовам. Така система має забезпечити здатність підприємства діяти в умовах підвищеного ризику та зовнішніх загроз. Важливим елементом запобігання кризовим ситуаціям на підприємстві є систематичний аналіз фінансового стану підприємства. Постійний моніторинг фінансової діяльності дає змогу вчасно виявляти загрози фінансовій безпеці та уникати банкрутства.

Для своєчасного передбачення кризових явищ важливо звертати увагу на ранні сигнали погіршення ситуації. До таких сигналів належить негативне ставлення бізнес-партнерів, постачальників, кредиторів, банків і споживачів до підприємства. Серед інших ознак, які можуть свідчити про майбутні труднощі, варто виділити: недостатню кваліфікацію персоналу, зміни у співвідношенні статей активів і пасивів в балансі, зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, скорочення доходів підприємства, а також встановлення надмірно високих цін на продукцію [6].

Згідно статті 4 Кодексу з процедури банкрутства передбачено низку заходів для запобігання та недопущення банкрутства підприємств. Серед них:

власники (засновники, акціонери) боржника та органи державної влади зобов'язані вживати заходів для недопущення банкрутства;

у разі виникнення ознак фінансової неспроможності керівник підприємства повинен повідомити про це засновників та власників майна;

засновники, власники і кредитори можуть надати фінансову допомогу з метою погашення всіх зобов'язань перед кредиторами, бюджетом (податками, зборами, страховими внесками) та для проведення санації підприємства;

у разі отримання такої допомоги, боржник набуває зобов'язань перед особами, які її надали, згідно з чинним законодавством.

Серед основних напрямів подолання фінансової кризи на підприємстві виділяють:

проведення фінансової санації;

реорганізацію підприємства шляхом злиття або поглинання;

реструктуризацію діяльності підприємства;

ліквідацію підприємства у разі неможливості усунути причини банкрутства [1].

Вітчизняний науковець Є. Зимненко зазначає, що в нинішній період війна стала складним випробуванням для всіх сфер суспільного життя, не виключенням є і економіка. З початком воєнних дій значна частина українського бізнесу зіткнулася з безпрецедентними труднощами, що потребують невідкладної адаптації та перегляду звичних підходів у своїй діяльності. Як результат, економічна стабільність України зазнала суттєвих втрат, однак здатність адаптуватися та реагувати на кризові стани проявляється в усіх сферах, включаючи правові інструменти та економічні процеси. Однією з важливих сфер, де ці виклики стали особливо відчутними, є аукціони у справах про банкрутство - ключовий механізм економічного та правового регулювання, що забезпечує продаж активів неплатоспроможних юридичних і фізичних осіб. Раніше аукціони виконували функцію реструктуризації та ефективного перерозподілу ринкових активів, а в нинішніх умовах вони набули ще більшої значущості, оскільки кожен доступний ресурс має надзвичайно важливе значення.

У складних умовах війни проведення аукціонів стає не лише економічною необхідністю, а й показником здатності держави підтримувати функціонування правової та економічної системи. Ці процеси є важливим сигналом як для внутрішніх учасників ринку, так і для міжнародних партнерів, оскільки свідчать про спроможність України зберігати соціальну стабільність та економічну життєздатність.

Аналіз адаптації та розвитку аукціонів під час війни дозволяє точніше оцінити перспективи відновлення економіки та окреслити ефективні стратегії підтримки бізнесу й зміцнення правових засад після завершення воєнних дій. Таким чином, аукціони у справах про банкрутство виконують не лише функцію реалізації активів неплатоспроможних боржників, а й відіграють роль індикатора ширших економічних і соціальних процесів, що формують економічне майбутнє країни. Вони сприяють збереженню робочих місць та прискоренню відновлення господарської діяльності на основі активів збанкрутілих підприємств.

Важливо підкреслити, що у період війни значно зросла кількість підприємств, які через неспроможність пристосуватися до воєнних реалій опинилися в стані банкрутства. Цей невтішний факт призвів до збільшення кількості проваджень у справах про банкрутство.

Дослідник Є. Зимненко наголошує, що саме завдяки спільним зусиллям арбітражних керуючих та кредиторів було оновлено методики оцінки активів із врахуванням воєнних ризиків, дозволивши об'єктивно визначати їхню вартість в умовах війни. Цей факт сприяв підвищенню довіри до проведення аукціонів у справах про банкрутство.

Наразі впроваджені реформи у сфері банкрутства не лише підвищують ефективність розподілу ресурсів, але й закладають основу для довгострокового економічного розвитку України. Використання новітніх технологій та забезпечення прозорості процедури банкрутства дозволяє не

просто адаптуватися до складних обставин, а й зміцнити позиції країни на міжнародній економічній арені.

На мікрорівні впровадження цифрових платформ для проведення аукціонів сприяє відкритості торгів, залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів. Зменшення корупційних ризиків і зростання довіри до процедур аукціонів стимулює притік іноземних інвестицій, що є важливим фактором економічного відновлення.

На макрорівні зміни в регулюванні та організації аукціонних процесів роблять економіку більш гнучкою та стійкою до зовнішніх викликів - як фінансових криз, так і політичних конфліктів - формуючи стабільну основу для розвитку підприємництва. Сфера банкрутства в Україні знаходиться на етапі серйозних змін, пов'язаних із процесом післявоєнного відновлення. Війна не лише завдала шкоди інфраструктурі та призвела до втрати активів, але й змусила переосмислити підходи до ведення економічної діяльності. Використання набутого досвіду та адаптація до нових умов можуть сприяти формуванню більш ефективної, прозорої та стійкої системи аукціонів.

Одним із основних напрямів розвитку аукціонів у сфері банкрутства є розширення участі міжнародних інвесторів та підвищення ліквідності активів. Це передбачає відкриття аукціонів для іноземних учасників, використання міжнародних платформ, а також гармонізацію правил торгів відповідно до світових стандартів.

Співпраця з іноземними аукціонними системами та інвестиційними фондами дозволить: залучити додаткові інвестиції в українську економіку, що сприятиме відновленню бізнесу; підвищити довіру до української системи аукціонів завдяки використанню позитивного досвіду закордонних практик [7].

Як слушно зауважують А. А. Вінтоняк та В. М. Чубай, ефективне управління підприємством потребує ретельного аналізу зазначених вище факторів та їх належного врахування при ухваленні оперативних, тактичних і стратегічних рішень. Компанія має своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі та постійно вдосконалювати внутрішні процеси для забезпечення стабільної та прибуткової роботи. Необхідно усвідомлювати, що взаємодія зовнішніх і внутрішніх чинників створює складний комплекс впливів, який може стати як запорукою успіху, так і потенційною загрозою банкрутства.

Вибір методики або окремих інструментів для оцінки ризику банкрутства підприємства повинен ґрунтуватися на специфіці ринку, особливостях бізнес-середовища та потребах конкретної компанії. Універсальної, «ідеальної» методики визначення ймовірності банкрутства не існує. Доцільно застосовувати комплексний підхід, поєднуючи різні методи для отримання більш об'єктивної оцінки ризиків. Варто пам'ятати, що жодна з існуючих методик не гарантує стовідсоткової точності у прогнозуванні банкрутства [8].

Отже, на основі проведеного аналізу варто зазначити, що інститут банкрутства є невід'ємною складовою системи правового регулювання ринкової економіки України, особливо в умовах війни, яка наразі триває. Банкрутство виконує важливу функцію в механізмі саморегулювання ринкової економіки. Воно слугує своєрідним «очисним» інструментом, який дозволяє усувати з ринку економічно неспроможні, неефективні чи неконкурентоспроможні суб'єкти господарювання. Такий процес забезпечує перерозподіл ресурсів - капіталу, робочої сили, матеріальних активів - на користь сильніших підприємств, сприяючи підвищенню загальної продуктивності економіки. Разом з тим, інститут банкрутства виконує захисну функцію для кредиторів, забезпечуючи правові механізми стягнення заборгованості та відновлення справедливості у фінансових взаємовідносинах. Одночасно банкрутство є стимулом для підприємців дотримуватись фінансової дисципліни, ефективно планувати свою господарську діяльність та враховувати можливі ризики.

Висновки

У системі ринкової економіки банкрутство також виконує соціальну функцію: дозволяючи боржникам, які зазнали фінансових труднощів з об'єктивних причин, пройти процедуру санації або

реструктуризації і, як наслідок, отримати можливість для подальшого відновлення своєї діяльності. Таким чином, інститут банкрутства виступає важливим елементом стабілізації економіки, забезпечення її гнучкості, ефективності та сталого розвитку. Його функціонування забезпечує баланс між інтересами кредиторів та боржників, сприяє ефективному перерозподілу ресурсів, відновленню платоспроможності суб'єктів господарювання та підвищенню стабільності фінансово-кредитної системи.

В умовах сучасних економічних викликів, зокрема, зумовлених воєнними діями, інститут банкрутства відіграє особливо важливу роль у забезпеченні економічної стійкості, мінімізації втрат та створенні умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності. Збереження стабільності та ефективності інституту банкрутства в Україні є одним із ключових чинників забезпечення сталого функціонування ринкової економіки. Надійний правовий механізм банкрутства дозволяє вчасно реагувати на фінансові труднощі підприємств, запобігати системним ризикам, захищати права кредиторів та боржників, а також створювати умови для оздоровлення бізнес-середовища. Враховуючи сучасні виклики, особливо у період післявоєнного відновлення, вдосконалення процедур банкрутства набуває особливої актуальності для формування стійкої, конкурентоспроможної та інвестиційно привабливої економіки України.

Список джерел:

1. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 32. Ст. 314. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19> (дата звернення: 20.06.2025).
2. Сарнацький М.А. Використання зарубіжного досвіду у формуванні та реалізації державної політики у сфері банкрутства в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки*. Том 32(71). №1. С. 78-85. URL: https://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/16.pdf
3. Москвін Б. Банкрутство як механізм антикризового управління підприємством. *Вісник КНТЕУ*. 2020. №2. С.58-68. URL: [http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020\(130\)05](http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)05)
4. Кобзева Т. А., Заїка К. П. Концептуальні підходи до розвитку та становлення інституту банкрутства в Україні. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2024. №2. С. 468-473. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.79>
5. Давлатов Ш.Б., Трунов В.О. Генеза правового регулювання банкрутства в Україні. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2025. №1 (60). С. 74-77 URL: <https://doi.org/10.32782/pyuv.v1.2025.15>
6. Марусяк Н.Л., Пильнюк Д.О. Банкрутство підприємства: сутність, причини та наслідки. *Економіка та суспільство*. 2021. №33. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-29>
7. Зимненко Є. Реалізація активів у процедурі банкрутства під час війни та перспективи на майбутнє. *Юридична газета online*. №4 (782). URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/bankrutstvo-i-restrukturizaciya/realizaciya-aktiviv-u-proceduri-bankrutstva-pid-chas-viyini-ta-perspektivi-na-maybutne.html>
8. Вінтоняк А., Чубай В. Методики аналізу загрози банкрутства підприємств та чинники впливу на зміну її рівня. *Економіка та суспільство*. 2024. №61. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3761/3682>